

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

М.Ниязова

Студентка УрГПИ, 2 курса
направления дошкольного образования

М.Утениязова

Студентка УрГПИ, 1 курса
направления дошкольного образования
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10450160>

ARTICLE INFO

Received: 24th December 2023

Accepted: 30th December 2023

Online: 31th December 2023

KEY WORDS

Дошкольный возраст,
творческих способностей,
креативность, игра,
сюжетно-ролевые игры.

ABSTRACT

В данной статье представлены педагогические возможности сюжетно-ролевых игр в развитие креативного мышления дошкольников. А также дошкольному возрасту, который является благоприятным периодом для развития в ребенке креативного мышления.

«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»

Сухомлинский В. А.

В своем Послании Олий Мажлису Президент Узбекистана подчеркнул, что: «Важнейшим периодом жизни ребенка является дошкольный возраст, когда развивается умственная деятельность, формируются нравственно-эстетические представления и физические качества». Именно поэтому приоритетным направлением не только всей образовательной сферы республики, но и политики государства является подготовить конкурентоспособную креативную личность, справляющуюся с неизвестными ситуациями и переменами в быстро развивающемся технологическом мире. Личность, которая способна порождать новые идеи, создавать новые продукты, нестандартно находить решение любой ситуации, процесса, деятельности, называется креативной. Именно к такому креативно мыслящему поколению в будущем стремится наше общество.¹

Дошкольный возраст – это интенсивный этап всестороннего развития. В этом возрасте ребёнок претерпевает большие изменения – от совершенствования психофизиологических функций до появления сложных новых личностных образов. Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для развития креативности ребенка, поскольку именно в этот период прогрессивные изменения, затрагивающие все сферы жизнедеятельности ребенка, способствуют совершенствованию многих психических процессов и личностных качеств, являющихся

¹ Д.Якубова Развитие креативности у детей дошкольного возраста Илмий-амалий конференция. Тўплам 14-15 апрель 2022 йил стр:433

базой для формирования творческих способностей. Развитие креативности происходит от подражания взрослому к попытке самостоятельного переноса приобретенного опыта в повседневную реальность, а затем и к творческой инициативе. Под понятием «креативность» понимается способность к творчеству, уровень творческой одаренности. Креативность определяется как деятельность человека, создающая новые материальные и духовные ценности, обладающие новизной и общественной значимостью, то есть в результате творчества создается что-то новое, до этого еще не существующее. По мнению Э. Фромма «креативность» определяется как способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, направленность на открытие всего нового, способность к глубокому осознанию своего опыта».

Игра – ведущая деятельность ребенка дошкольника, определяющая его дальнейшее психическое развитие прежде всего потому, что игре присуща воображаемая ситуация. Благодаря ей ребенок учится мыслить о реальных вещах и реальных действиях. В игре дети усваивают моральные нормы и правила, приобщаются к жизни взрослых, имеют возможность проявить активность, самостоятельность. По мнению Л.С. Выготского, игра является сферой, определяющей «зону ближайшего развития» ребенка. Игра обладает огромным развивающим потенциалом, способствует психическому развитию детей, характеризуется образовательными и воспитательными целями, является средством стимулирования к последующей учебной деятельности. Особое место в жизни дошкольников занимает сюжетно-ролевая игра. В этих играх дети воспроизводят то, что видят вокруг себя. Именно в играх проявляются возрастные и индивидуальные особенности детей, развиваются творческие способности, которые называются креативностью. В педагогической теории игры особое внимание уделяется изучению игры как средству воспитания. Игра, несомненно, довольно увлекательное занятие для ребенка, а также важнейшее средство его воспитания и развития. Основное значение сюжетно-ролевой игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность в преобразовании окружающей действительности, способность к созданию нового. Он соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и функциями знакомые предметы.

Рольные игры для детей являются одним из лучших способов развития их креативных способностей и воображения. Во время игры у ребёнка просыпается воображение, он придумывает и играет с разными сюжетами. Ребёнок дошкольного возраста живет в мире фантазий. В его сознании переплетаются реальное и вымышленное, жизнь и сказка. В исследованиях Л.С.Выготского, центральным компонентом креативности дошкольника является его способность к воображению. Воображение проявляется во всех видах деятельности малыша. Слабая критичность мышления определяет видимое богатство воображения детей. И уже в самом раннем возрасте мы находим у детей творческие процессы, которые всегда лучше выражаются в играх детей. Особое значение в развитии творчества детей от 2 до 7 лет имеют ролевые игры. А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин А. В. Запорожец называют ролевую игру ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Сюжетно-ролевые игры являются

наиболее характерными играми дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный и творческий характер. Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры, является самостоятельный характер деятельности детей. Игра – продукт, который создают сами дети. Самостоятельно выбирают тему, время, место, линию ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. Используя воображение и фантазию, ребенок реализует свой замысел, это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут ему недоступны. Главное значение сюжетно-ролевой игры для психического развития и креативного мышления детей заключается в том, что учитывая особые игровые приемы, в частности, принятие на себя роли взрослого, выполнение его социально-общественных функций, подражание знаково-символическому характеру многих его действий, переносу значений с одного предмета на другой, ребенок моделирует в игре свое понимание отношений между людьми. Сюжетно-ролевая игра выступает как вид креативной активности, объединяющий общение и предметную деятельность и обеспечивающий их совместное влияние на творческое развитие ребенка.

В теоретических исследованиях о развитии креативности у старших дошкольников в сюжетно ролевой игре можно опираться на следующие положения: креативность связана с развитием личности и интеллекта, воображения, которое имеет особую форму, вид у ребенка дошкольного возраста, а значит, особую форму имеет и креативность дошкольника.

Особое значение приобретают игры, создаваемые самими детьми: сюжетно-ролевые (творческие), направленные на воспроизведение детьми наблюдаемых в обычной жизни процессов, явлений. Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в которой дети берут на себя трудовые или социальные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) жизнь взрослых и отношения между ними.

Вывод: Развитие креативности в сюжетно-ролевой игре возможно при условии, если инициатива в игре принадлежит самому ребенку, а воспитатель руководит игрой лишь косвенными методами, не препятствуя проявлению ребенком инициативы и свободы выбора. Сюжетно-ролевая игра создает оптимальные условия для формирования креативности детей. Доминантой игры является сюжетно-ролевое действие: выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей и реализация посредством воплощения игровых образов. Игра – это форма творческого отражения дошкольником реальной действительности. Сюжетно-ролевая игра является необходимым условием для развития у дошкольников креативности, поскольку в игре ребенок моделирует свое поведение, используя предметы-заместители, воображаемые предметы, придумывает игровой замысел. Исходя из выше сказанного можно утверждать, что сюжетно-ролевая игра обладает огромными возможностями для развития креативности дошкольников.

References:

1. Д.Якубова Развитие креативности у детей дошкольного возраста /Илмий-амалий конференция./ Тўплам 14-15 апрель 2022 йил б:433
2. Усова А. П. Роль игры в воспитании детей [Текст] / Под ред. А. В. Запорожца. – М., 2012. – 96 с.
3. Забудько Г.А Сюжетно-ролевая игра в становлении личности ребенка [Текст] / Г. А. Забудько // Дошкольная педагогика. – 2012. – № 7. – С. 24-27.
4. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка» [Текст]: психология развития. Хрестоматия / Л. С. Выготский. – СПб.: Питер, 2014. – 632 с.
5. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
6. Haydarova, S., & Nurqulova, G. (2023). EMERGENCE OF AGGRESSION AND NEGATIVISM IN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PERIOD. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 62-64.
7. Ergashevna, N. G. (2023). Improving Educational Mastery Opportunities in Primary School.